

Factores que influyen en violencia, salud mental y derechos humanos en adolescentes de Hermosillo, Sonora

Montijo Monzón Jesús Armando, Gaxiola Saiz Gabriela Neftalí, Hernández Navarro Yessica Anahí,
López Martínez Camila, Silva Gutiérrez Ivonne Fernanda

Universidad Vizcaya de las Américas/Club de Investigación de Docentes y Estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas Hermosillo/ Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240, Hermosillo, Sonora

Resumen

La adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad marcada por cambios físicos, emocionales y sociales que inciden en el bienestar integral de los jóvenes. En Hermosillo, Sonora, se ha identificado un aumento en los casos de violencia intrafamiliar, acoso escolar y exclusión social, fenómenos que impactan de manera directa en la salud mental y en el ejercicio de los derechos humanos de los adolescentes. Este estudio, desarrollado con un enfoque mixto, busca analizar los factores que influyen en la violencia, el estado emocional y la conciencia de los derechos humanos en esta población. Los resultados muestran que la violencia psicológica y verbal en el hogar y la escuela constituye la forma de agresión más recurrente, seguida de la violencia física, el acoso digital y la violencia comunitaria. Estas experiencias se asocian estrechamente con elevados niveles de ansiedad, tristeza, irritabilidad, pérdida de interés por actividades y, en casos más graves, pensamientos de desvalorización y de no querer vivir. Al mismo tiempo, se identificaron factores protectores como el apoyo de amistades, la comunicación respetuosa en el hogar, el acompañamiento de adultos en la escuela y la existencia de campañas sobre salud mental y derechos, que contribuyen a fortalecer la resiliencia y el sentido de pertenencia. No obstante, persisten vacíos de información, particularmente en el desconocimiento de servicios gratuitos de atención psicológica y en la percepción de necesitar permiso adulto para acceder a ellos. En conclusión, la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la salud mental y la promoción efectiva de los derechos humanos son pilares fundamentales para garantizar el desarrollo pleno y digno de los adolescentes hermosillenses.

Abstract

Adolescence is a stage of great vulnerability characterized by physical, emotional, and social changes that directly affect the overall well-being of young people. In Hermosillo, Sonora, there has been a reported increase in cases of domestic violence, school bullying, and social exclusion, phenomena that significantly impact adolescents' mental health and the exercise of their human rights. This study, developed with a mixed-methods approach, aims to analyze the factors that influence violence, emotional well-being, and awareness of human rights among this population. The findings indicate that psychological and verbal violence at home and at school are the most recurrent forms of aggression, followed by physical violence, cyberbullying, and community violence. These experiences are strongly associated with high levels of anxiety, sadness, irritability, loss of interest in activities, and, in more severe cases, feelings of worthlessness and suicidal ideation. At the same time, protective factors were identified, such as peer support, respectful family communication, the presence of supportive adults at school, and campaigns on mental health and human rights, all of which contribute to strengthening resilience and a sense of belonging. Nevertheless, gaps in knowledge persist, particularly regarding the availability of free psychological services and the perception of needing adult permission to access them. In conclusion, the prevention of violence, the strengthening of mental health, and the effective promotion of human rights are essential pillars to ensure the full and dignified development of adolescents in Hermosillo.

Palabras Clave: violencia, salud mental, derechos humanos, adolescentes, Hermosillo

Keywords: violence, mental health, human rights, adolescents, Hermosillo

1. INTRODUCCIÓN

La adolescencia constituye una etapa fundamental en el desarrollo humano, caracterizada por profundos cambios físicos, emocionales y sociales que marcan la transición hacia la vida adulta. En este periodo, los

adolescentes enfrentan múltiples retos que pueden afectar de manera significativa su bienestar integral, entre ellos la exposición a diversas formas de violencia, el deterioro de la salud mental y la vulneración de sus derechos humanos. En ciudades como Hermosillo, Sonora, estas problemáticas se ven acentuadas por factores sociales, familiares y económicos que generan escenarios de vulnerabilidad y exclusión. Reportes recientes de organismos internacionales y nacionales han documentado un incremento en la violencia intrafamiliar, el acoso escolar y los trastornos emocionales en adolescentes, así como un bajo nivel de conocimiento y apropiación de los derechos humanos, lo que limita la capacidad de los jóvenes para identificar y denunciar situaciones de abuso. En este contexto, comprender de manera integral cómo interactúan estos factores resulta crucial para diseñar estrategias de prevención y atención que fortalezcan la resiliencia juvenil y promuevan la construcción de entornos más seguros e inclusivos. El presente estudio busca analizar, desde un enfoque mixto, la relación entre violencia, salud mental y derechos humanos en adolescentes de Hermosillo, con el fin de generar evidencia científica y propuestas de intervención que respondan a sus necesidades reales y contribuyan a garantizar su desarrollo pleno en un marco de dignidad y justicia social.

2. JUSTIFICACIÓN

La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo humano, caracterizada por profundos cambios físicos, emocionales y sociales. En este periodo, los jóvenes construyen su identidad y comienzan a vincularse de manera más activa con su entorno. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que este grupo etario es particularmente vulnerable a situaciones de violencia, deterioro de la salud mental y violaciones a sus derechos humanos, especialmente en contextos urbanos con alta desigualdad social (UNICEF, 2021; OPS, 2020).

En Hermosillo, Sonora, estas problemáticas se han acentuado en los últimos años. Los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) y organizaciones defensoras de derechos humanos (CDHDF & DIF-SN, 2022) revelan un aumento preocupante de casos de violencia familiar, bullying escolar y afectaciones emocionales en adolescentes. Al mismo tiempo, se detecta una baja comprensión de los derechos humanos por parte de esta población, lo cual limita su capacidad para identificar y denunciar situaciones de abuso o exclusión.

La presente investigación se justifica por la necesidad urgente de comprender cómo los adolescentes de Hermosillo perciben y experimentan estos fenómenos, así como los factores sociales, familiares y culturales que los rodean. Adoptar un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) permitirá no solo identificar patrones estadísticos de violencia y salud mental, sino también escuchar las voces de los adolescentes sobre sus experiencias y significados personales.

Desde el punto de vista académico, este estudio contribuirá al conocimiento sobre las interrelaciones entre violencia, salud mental y derechos humanos en contextos locales, generando información relevante para el diseño de programas preventivos y de intervención. Desde el enfoque social, permitirá visibilizar las necesidades psicosociales de los adolescentes y promover acciones de protección basadas en la garantía de sus derechos.

Además, los hallazgos podrían ser útiles para instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones civiles que trabajen con población juvenil, facilitando la formulación de políticas públicas más sensibles, informadas y centradas en la realidad de los jóvenes sonorenses (Miranda & Corovic, 2019; UNICEF, 2019).

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La adolescencia es una etapa determinante en el desarrollo humano, en la que se consolidan procesos identitarios, afectivos y sociales. En este contexto, los adolescentes se enfrentan a desafíos que pueden poner en riesgo su salud mental, su integridad física y emocional, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos (UNICEF, 2021). En la ciudad de Hermosillo, Sonora, estas problemáticas han adquirido especial relevancia en los últimos años, debido a diversos factores sociales, económicos, familiares y culturales que contribuyen a la vulnerabilidad de esta población (CEDH Sonora, 2022).

Diversos reportes institucionales y estudios académicos han evidenciado un aumento de situaciones de violencia en el entorno familiar y escolar, así como una prevalencia creciente de trastornos emocionales como ansiedad, depresión, ideación suicida y conductas de riesgo (OPS, 2022; Secretaría de Salud, 2023). Además, se ha identificado un bajo nivel de conocimiento sobre los derechos humanos entre los adolescentes, lo cual limita su capacidad de identificar y denunciar violaciones a su dignidad y bienestar (UNICEF, 2021).

A pesar de los avances normativos y de la existencia de programas orientados a la protección de la infancia y adolescencia, persiste una desconexión entre las políticas públicas y la realidad vivida por los jóvenes. Las cifras oficiales no siempre reflejan las experiencias subjetivas de los adolescentes, ni el impacto que los factores del entorno tienen en su salud mental y en su percepción sobre la violencia y los derechos (INEGI, 2023).

Ante este panorama, surge la necesidad de investigar:

¿Cuáles son los factores que influyen en la violencia, la salud mental y el conocimiento de los derechos humanos en adolescentes que viven en Hermosillo, Sonora?

Responder a esta pregunta permitirá comprender de manera integral cómo interactúan estas variables en la vida cotidiana de los adolescentes, y contribuirá a la formulación de estrategias preventivas, educativas y de intervención, que respondan a sus necesidades reales desde un enfoque psicosocial y de derechos humanos.

4. ANTECEDENTES

En los últimos años, múltiples investigaciones han abordado el impacto de los factores sociales, familiares y escolares en el bienestar psicológico de los adolescentes, así como en su exposición a situaciones de violencia y su conocimiento de los derechos humanos. La adolescencia es una etapa especialmente sensible a las influencias del entorno, y los estudios han mostrado que las experiencias negativas durante este periodo pueden generar consecuencias duraderas en la salud mental y el desarrollo psicosocial (OPS, 2022).

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) han revelado que los adolescentes están expuestos a diversas formas de violencia, especialmente en el ámbito familiar y escolar, lo cual se asocia con el aumento de trastornos emocionales como ansiedad, depresión e ideación suicida (INEGI, 2023; Secretaría de Salud, 2023). A su vez, estudios realizados por la UNICEF (2021) indican que existe un bajo nivel de conocimiento y apropiación de los derechos humanos entre adolescentes mexicanos, lo cual los vuelve más vulnerables a situaciones de abuso o discriminación.

En el caso particular de Sonora, informes emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH Sonora, 2022) han documentado un incremento en las denuncias de violencia familiar y acoso escolar, así como una creciente preocupación por la salud mental juvenil. Sin embargo, aún son escasos los estudios integrales que analicen de forma conjunta cómo interactúan estos factores, violencia, salud mental y derechos humanos en la experiencia cotidiana de los adolescentes, especialmente desde una perspectiva local.

Asimismo, investigaciones internacionales coinciden en que el entorno socioeconómico, la estructura familiar, las redes de apoyo y el acceso a servicios de salud mental influyen de forma significativa en la capacidad de los adolescentes para enfrentar situaciones adversas (WHO, 2021). Estos antecedentes subrayan la necesidad de profundizar en el análisis de estos factores en contextos específicos como el de Hermosillo, Sonora, para poder diseñar estrategias efectivas de prevención y atención.

5. MARCO TEÓRICO

Un Factor se entiende como todo elemento individual, familiar, escolar, social o cultural que incide en el desarrollo de los adolescentes, pudiendo representar riesgos o recursos de protección frente a problemáticas como violencia y salud mental (OPS, 2022).

Influir hace referencia a la capacidad de un factor de modificar, favorecer o limitar las conductas, emociones y percepciones de los adolescentes, impactando en su bienestar o vulnerabilidad (WHO, 2021).

Violencia se define según La Organización Panamericana de la Salud (2020) define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o de hecho, contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o pueda causar daño físico, psicológico, sexual o social.

Se define Salud de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencias.

Según UNICEF (2021), la salud mental implica un estado de bienestar que permite a los adolescentes manejar el estrés de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender adecuadamente, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. Su deterioro se relaciona con ansiedad, depresión, ideación suicida y conductas de riesgo.

El derecho se concibe como el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la convivencia social y protegen los intereses fundamentales de las personas en un marco de justicia y equidad (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2017).

Los derechos humanos son garantías universales, inherentes a todas las personas, que protegen la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo integral. Estos derechos son inalienables, imprescriptibles e interdependientes (UNICEF México, 2021).

Adolescencia se define es definida como la etapa de transición entre la niñez y la adultez, comprendida aproximadamente entre los 10 y 19 años, caracterizada por cambios físicos, emocionales y sociales significativos (Erikson, 1968; OPS, 2022).

6. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

Hermosillo, capital del estado de Sonora, es una ciudad con una creciente población juvenil y un importante desarrollo urbano, económico y educativo. Sin embargo, al igual que muchas otras zonas urbanas de México, enfrenta diversas problemáticas sociales que afectan directamente a su población adolescente, entre ellas, la violencia, los trastornos de salud mental y la vulneración de derechos humanos (INEGI, 2020; UNICEF, 2021).

Diversos informes nacionales e internacionales han evidenciado que los adolescentes son una población particularmente vulnerable frente a contextos de violencia intrafamiliar, bullying escolar, violencia comunitaria, discriminación y exclusión (CDHDF & DIF-SN, 2022; OPS, 2020). Estas situaciones afectan no solo su integridad física, sino también su bienestar emocional, su rendimiento académico y su desarrollo psicosocial (UNICEF, 2019; Miranda & Corovic, 2019).

En Hermosillo, factores como la desigualdad económica, la fragmentación familiar, el consumo de sustancias y la falta de acceso a servicios de salud mental especializados inciden directamente en la calidad de vida de los adolescentes (El País, 2025a; OPS, 2020). Además, el desconocimiento o la poca difusión de los derechos humanos entre jóvenes impide que puedan identificar situaciones de abuso o exigir condiciones dignas en sus entornos escolares, familiares y sociales (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2017; CDHDF & DIF-SN, 2022).

En este contexto, resulta prioritario investigar cómo interactúan estos factores en la realidad local, reconociendo que la violencia y la salud mental no sólo son fenómenos individuales, sino también estructurales, y que su comprensión debe incorporar la perspectiva de los derechos humanos (UNICEF, 2021). Abordar esta problemática desde un enfoque mixto permitirá obtener una visión más amplia y profunda de las necesidades, riesgos y fortalezas de los adolescentes hermosillenses, así como formular propuestas de intervención pertinentes a su contexto (Miranda & Corovic, 2019).

En la actualidad, la adolescencia representa una etapa de gran vulnerabilidad y transformación, caracterizada por la búsqueda de identidad, autonomía y sentido de pertenencia (Erikson, 1968; UNICEF, 2021). En Hermosillo, Sonora, una ciudad en crecimiento, con amplias brechas sociales y desafíos en materia de seguridad y salud pública, los adolescentes enfrentan múltiples factores de riesgo que influyen directamente en su bienestar físico, emocional y social (CDHDF & DIF-SN, 2022).

Diversos informes y estudios locales apuntan a un incremento en los casos de violencia intrafamiliar, acoso escolar y exclusión social, fenómenos que afectan significativamente la forma en que los adolescentes perciben su entorno y se perciben a sí mismos (INEGI, 2020; Miranda & Corovic, 2019). Estas vivencias, muchas veces normalizadas, impactan de manera negativa en su salud mental, generando síntomas como ansiedad, depresión, ideación suicida o conductas de riesgo (UNICEF, 2019).

En este escenario, la percepción del adolescente sobre la violencia suele estar marcada por la naturalización del maltrato verbal, físico o psicológico en el hogar o en la escuela, lo que dificulta su capacidad para identificar abusos y buscar ayuda (El País, 2025a). Asimismo, el estigma social que aún persiste sobre la salud mental limita la disposición de los jóvenes a hablar sobre sus emociones o a acceder a servicios de atención psicológica (El País, 2025).

En cuanto a los derechos humanos, se observa un bajo nivel de conocimiento entre la población adolescente, así como una débil apropiación de estos principios como herramientas de protección y empoderamiento (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2017). Muchos adolescentes desconocen que tienen derecho a vivir sin violencia, a expresar sus emociones, a recibir atención médica o psicológica, y a participar activamente en decisiones que afectan su vida (CDHDF & DIF-SN, 2022).

Por tanto, comprender cómo perciben los adolescentes hermosillenses la violencia, la salud mental y sus propios derechos humanos resulta crucial para diseñar estrategias educativas, preventivas y comunitarias que les permitan identificar riesgos, fortalecer su autoestima y ejercer una ciudadanía activa y consciente (Miranda & Corovic, 2019; UNICEF, 2021).

7. OBJETIVOS

7.1 Objetivo general

Analizar, mediante un enfoque mixto, los factores que influyen en la violencia, la salud mental y el respeto de los derechos humanos en adolescentes de Hermosillo, Sonora, con el propósito de comprender sus dinámicas y proponer estrategias de intervención psicosocial.

7.2 Objetivos específicos

- Diseñar y aplicar instrumentos cuantitativos y cualitativos para recolectar información sobre la presencia de violencia, condiciones de salud mental y percepción de los derechos humanos en adolescentes.
- Cuantificar la prevalencia de diferentes tipos de violencia (física, psicológica, familiar, escolar, etc.) y su relación con indicadores de salud mental en la población adolescente.
- Explorar, a través de entrevistas o grupos focales, las experiencias y significados que los adolescentes otorgan a la violencia vivida y a su salud mental.
- Analizar la percepción que tienen los adolescentes sobre sus derechos humanos y su respeto en los distintos entornos en los que se desarrollan (familia, escuela, comunidad).
- Interpretar los hallazgos integrando los datos cuantitativos y cualitativos para identificar factores de riesgo y protección en la relación entre violencia, salud mental y derechos humanos.
- Elaborar recomendaciones dirigidas a instituciones educativas, familiares y comunitarias para fomentar entornos protectores desde un enfoque de derechos humanos.

8. METAS

- Obtener un diagnóstico integral sobre la situación de violencia, salud mental y conocimiento de derechos humanos en adolescentes de Hermosillo, Sonora.
- Generar evidencia empírica que permita comprender la relación entre experiencias de violencia, estados de salud mental y el respeto a los derechos humanos en contextos escolares, familiares y comunitarios.
- Producir datos cuantitativos confiables que reflejen la prevalencia de problemas relacionados con violencia y salud mental en adolescentes.

-
- Recoger testimonios y perspectivas cualitativas que profundicen en las experiencias vividas por los adolescentes respecto a violencia, emociones y derechos humanos.
 - Proponer recomendaciones prácticas e inclusivas para instituciones educativas, padres y responsables de políticas públicas, basadas en los hallazgos obtenidos.
 - Contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y de intervención psicosocial con enfoque en derechos humanos para adolescentes en riesgo.

9. HIPÓTESIS

9.1 Hipótesis general

Existe una relación significativa entre los factores sociales, familiares y escolares y la presencia de violencia, alteraciones en la salud mental y desconocimiento o vulneración de los derechos humanos en adolescentes de Hermosillo, Sonora.

9.2 Hipótesis Específicas (cuantitativas):

- Los adolescentes que han estado expuestos a violencia familiar presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y conductas de riesgo en comparación con aquellos que no han sido expuestos.
- Existe una correlación negativa entre el nivel de conocimiento sobre derechos humanos y la frecuencia con que los adolescentes experimentan situaciones de violencia.
- Los factores socioeconómicos bajos están asociados con una mayor vulnerabilidad a situaciones de violencia y deterioro de la salud mental en adolescentes.

10. METODOLOGÍA

10.1 Enfoque de investigación

El presente estudio se desarrollará bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), lo que permitirá integrar datos estadísticos con la comprensión de percepciones y experiencias subjetivas de los adolescentes respecto a la violencia, la salud mental y los derechos humanos. El enfoque cuantitativo facilitará la medición de variables y análisis correlacional, mientras que el enfoque cualitativo permitirá profundizar en las percepciones y significados construidos por los participantes.

10.2 Diseño de investigación

Se adoptará un diseño no experimental, transeccional y correlacional, ya que se observarán las variables tal como ocurren en su contexto natural, en un único momento temporal. A su vez, se incluirá un componente exploratorio cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido temático.

10.3 Población y muestra

La población estará conformada por adolescentes de entre 13 y 18 años que cursan secundaria y preparatoria en instituciones públicas de Hermosillo, Sonora. Se emplea un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se estima una muestra de:

- **Cuantitativo:** 120 adolescentes (cuestionarios estructurados).
- **Cualitativo:** 10 a 12 adolescentes (entrevistas individuales).

10.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Cuantitativo:** Se aplicará un cuestionario estructurado compuesto por escalas validadas sobre violencia percibida, sintomatología emocional (ansiedad, depresión, estrés) y conocimientos sobre derechos humanos.
- **Cualitativo:** Se realizarán entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas enfocadas en las experiencias personales, percepción del entorno y sentido de agencia en cuanto a sus derechos.

10.5 Validez y confiabilidad

Los instrumentos cuantitativos serán sometidos a validación. La confiabilidad se medirá mediante el coeficiente alfa de Cronbach. En la parte cualitativa, se garantizará la credibilidad y triangulación de datos.

10.6 Técnicas de análisis

- **Cuantitativo:** Se utilizaron estadísticas descriptivas (medias, frecuencias) y correlaciones (coeficiente de Pearson o Spearman según corresponda) con el apoyo del software SPSS o Jomovi 2.6.44.
- **Cualitativo:** Se aplicará análisis de contenido temático, utilizando codificación abierta y axial con apoyo del software Atlas. Ti o NVivo.

10.7 Instrumentos

Nombre del instrumento: Cuestionario de Factores Psicosociales en Adolescentes (CFPA)

Objetivo: Identificar los factores que influyen en la violencia, la salud mental y el conocimiento de derechos humanos en adolescentes de Hermosillo, Sonora.

Población objetivo: Adolescentes de entre 13 y 18 años en nivel secundaria y preparatoria.

Tipo de instrumento: Cuestionario estructurado de autoinforme.

Ámbitos evaluados:

- A) Experiencias de violencia (familiar, escolar, social)
- B) Salud mental (síntomas emocionales: ansiedad, depresión, estrés)
- C) Percepción de derechos humanos (conocimiento, respeto, vulneración)

Formato de respuesta: Escala tipo Likert de 5 puntos (1 = nunca a 5 = siempre).

Número de ítems: 30 (10 por dimensión)

Aplicación: Individual o grupal, en formato papel o digital.

Tiempo estimado de aplicación: 15 a 20 minutos.

Confiabilidad esperada: α de Cronbach ≥ 0.80 .

Validación: Teórica por jueces expertos (ver rúbrica) y prueba piloto con muestra de 20 adolescentes.

10.8 Accesibilidad y diseño universal

Hermosillo, como muchas ciudades en México, enfrenta desafíos significativos en términos de violencia juvenil, salud mental y respeto a los derechos humanos de los adolescentes. Según el Gobierno de Sonora, más de 34,500 jóvenes han recibido orientación en salud mental a través del programa *ConSentido Joven* del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ). Sin embargo, persisten barreras que dificultan el acceso equitativo a servicios de calidad. (Gobierno de Sonora, 2024).

El Diseño Universal busca crear entornos, productos y servicios que sean utilizables por todas las personas, sin necesidad de adaptación. Aplicado a adolescentes en Hermosillo, según el Gobierno de Hermosillo. (2024), esto implica:

- **Accesibilidad física y digital:** Garantizar que espacios como escuelas, centros de salud y plataformas digitales sean accesibles para todos, incluyendo jóvenes con discapacidades.
- **Comunicación inclusiva:** Utilizar lenguaje claro y formatos accesibles (como braille, lenguaje de señas y subtítulos) para asegurar que todos los adolescentes comprendan la información proporcionada.
- **Participación activa:** Involucrar a los adolescentes en el diseño y evaluación de programas y servicios que los afectan, asegurando que sus voces sean escuchadas y consideradas.

El Poder Judicial del Estado de Sonora. (2017) menciona en La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora establece en su artículo 44 que las autoridades deben realizar ajustes razonables para fomentar la inclusión social y establecer el diseño universal de accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Esto incluye dotar a las instalaciones de señalización en braille y formatos accesibles, así como ofrecer medidas de asistencia que permitan a los adolescentes obtener información de forma comprensible.

El Poder Judicial del Estado de Sonora. (2017). Menciona que las barreras identificadas en Hermosillo, a pesar de los avances, existen obstáculos que limitan la implementación efectiva del diseño universal en Hermosillo:

- **Infraestructura insuficiente:** Muchas escuelas y centros de salud carecen de rampas, señalización adecuada y recursos tecnológicos accesibles.
- **Falta de capacitación:** Profesionales y personal educativo a menudo no reciben formación en inclusión y accesibilidad.
- **Estigmatización:** Los adolescentes con discapacidades o problemas de salud mental enfrentan discriminación y exclusión social.

10.9 Código de normatividad

El Código Ético del Psicólogo es un documento normativo que establece los principios, valores y reglas que deben guiar el ejercicio profesional de la psicología, con el fin de proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas atendidas, así como garantizar una práctica responsable y ética. Colegio Mexicano de Psicólogos (2010).

Se respetarán los principios éticos de confidencialidad, anonimato y consentimiento informado. Los adolescentes participarán voluntariamente con la autorización de sus padres o tutores, y se garantizará la atención psicológica en caso de que se detecten indicadores de riesgo emocional, en la presente investigación se presentan los artículos representativos a nuestra metodología y enfoque de investigación:

El psicólogo debe respetar la dignidad, derechos, bienestar e integridad de los participantes en la investigación. Debe evitar cualquier daño físico o psicológico, Debe obtener consentimiento informado por escrito de todos los participantes (o de los padres o tutores, en caso de menores). Este debe contener:

- Objetivo de la investigación
- Procedimientos que se aplicarán
- Riesgos y beneficios
- Derecho a retirarse en cualquier momento

Los artículos 45 a 50 establecen que la información de los participantes debe mantenerse confidencial y utilizarse únicamente para los fines del estudio, que en poblaciones vulnerables se requieren medidas de protección y autorización de responsables legales, que no se deben ofrecer incentivos que comprometan la voluntad del participante, que los instrumentos y procedimientos deben ser válidos, confiables y científicamente fundamentados, que los resultados deben presentarse con honestidad evitando cualquier manipulación, y que al finalizar la investigación se debe proporcionar a los participantes una explicación de los objetivos y resolver todas sus dudas.

11. RESULTADOS

Gráfico 1. Distribución de edades

La distribución de edades muestra que la mayoría de los participantes se concentra en los 15 y 18 años, siendo 15 la edad con mayor frecuencia (29 casos), seguida muy de cerca por los 18 años (26 casos). En un segundo grupo destacan los 13 y 16 años, con 20 casos cada uno, lo que indica que también hay una presencia significativa de estudiantes en estas edades. En contraste, los 14 años aparecen en 14 ocasiones, mientras que la edad menos frecuente es la de 17 años, con únicamente 10 registros. En conjunto, esta distribución refleja una población predominantemente juvenil, con una tendencia marcada hacia los 15 y 18 años, que representan el grueso del grupo analizado.

Distribución por Identidad de Género

Gráfico 2. Distribución por identidad de género

El gráfico refleja una clara predominancia de mujeres dentro del grupo analizado, representando poco más de la mitad del total (54.6%), mientras que los hombres constituyen el 43.7%, lo que indica una presencia también considerable, aunque menor. Este equilibrio relativo entre ambos géneros permite observar que, si bien existe una ligera mayoría femenina, la diferencia no es tan amplia como para hablar de una disparidad marcada. Asimismo, se registra un pequeño porcentaje (1.7%) de participantes que optaron por la categoría “prefiero no decirlo”, lo que resalta la importancia de contemplar la diversidad y el respeto por la privacidad en la identidad de género. En conjunto, la distribución evidencia una composición bastante equilibrada, con una leve inclinación hacia la representación femenina.

Gráfico 3. ¿Con quién vives la mayor parte del tiempo?

El gráfico evidencia que la mayoría de los encuestados vive principalmente con su **madre**, con más de 60 casos, lo que representa el grupo predominante. En segundo lugar, aparece la convivencia con **ambos padres** (34 casos), lo que muestra una proporción considerable, aunque menor. También se observa que un número relevante de estudiantes vive con **otros familiares** (17 casos), lo cual refleja situaciones diversas dentro de los hogares. En menor medida, algunas personas señalaron vivir con **otras personas** distintas de su núcleo familiar (3 casos) o únicamente con el **padre** (3 casos). En conjunto, la distribución permite ver que las dinámicas

familiares más comunes giran en torno a la madre o a la presencia de ambos padres, aunque también existen contextos alternativos que representan una fracción más reducida de la población analizada.

Gráfico 4. Número de personas en casa

El gráfico evidencia que la mayor parte de los encuestados reside en hogares conformados por **4 personas** (40 casos), lo que constituye la estructura familiar más frecuente. A este grupo le siguen los hogares con **5 integrantes** (31 casos) y aquellos con **3 personas** (23 casos), lo que confirma una marcada prevalencia de familias de tamaño medio. En una proporción menor aparecen los hogares con **6 personas** (12 casos), mientras que los de mayor tamaño, con **7 y 8 integrantes**, son poco comunes, con apenas 3 y 1 registro respectivamente. También se observa que un sector reducido vive en hogares pequeños de **2 personas** (9 casos). En síntesis, los datos muestran que la mayoría de los participantes habita en núcleos familiares de entre 3 y 5 integrantes, consolidándose como el modelo predominante en la muestra.

Situación laboral de quien mantiene el hogar

Gráfico 5. Situación laboral de quien mantiene el hogar

El gráfico revela que la mayoría de los hogares dependen de un **empleo estable** (79.8%), lo que refleja una base económica sólida y mayor seguridad en los ingresos. En contraste, un **8.4%** de los encuestados manifestó no conocer la situación laboral de quien sostiene el hogar, lo que puede asociarse a falta de información o comunicación en el ámbito familiar. Por otro lado, un **5%** señaló que el sustento proviene de trabajos

informales, mientras que un **3.4%** depende de un empleo **temporal** y otro **3.4%** enfrenta condiciones de **desempleo**, lo que evidencia escenarios de mayor vulnerabilidad. En conjunto, los resultados muestran una marcada predominancia de estabilidad laboral, aunque también resaltan segmentos minoritarios expuestos a incertidumbre o precariedad económica.

Gráfico 6. ¿Reciben apoyos sociales en el hogar?

El gráfico evidencia que la mayoría de los hogares encuestados **no recibe apoyos sociales** (72 casos), lo que refleja una cobertura limitada de este tipo de beneficios en la población analizada. En segundo lugar, un grupo considerable respondió **“tal vez”** (30 casos), lo cual podría interpretarse como falta de información o poca claridad acerca de si los programas de apoyo llegan de manera directa a su hogar. Por último, una proporción menor, pero relevante, señaló que **sí recibe apoyos sociales** (17 casos), constituyendo la minoría. En síntesis, los resultados muestran que la mayor parte de los hogares carece de este respaldo, mientras que solo una fracción reducida accede de manera efectiva a dichos beneficios.

Gráfico 7. Mapa de calor: Correlación de factores que influyen en violencia, salud mental y derechos humanos

El mapa de calor de correlación muestra que los adolescentes que han experimentado violencia en casa, escuela o comunidad tienden a presentar mayores niveles de ansiedad, tristeza, irritabilidad y pensamientos

negativos, lo que evidencia un vínculo directo entre violencia y afectaciones emocionales; en contraste, el apoyo familiar, escolar y de amistades se relaciona de manera inversa con estos problemas, actuando como un factor protector que favorece el bienestar, mientras que la percepción de campañas de salud mental y derechos en la escuela fortalece el sentido de pertenencia y el control emocional; finalmente, aunque los apoyos sociales en el hogar y la situación laboral del sostén familiar muestran correlaciones más débiles, también influyen en la estabilidad emocional y la percepción de apoyo, confirmando que la violencia constituye un riesgo para la salud mental y los derechos humanos, mientras que las redes de apoyo social y comunitario funcionan como elementos de resiliencia.

Principales hallazgos:

- **Correlaciones positivas:** se observan asociaciones entre haber vivido **violencia en casa, escuela o comunidad** y reportar mayores niveles de **ansiedad, tristeza, irritabilidad o pensamientos negativos**, lo que indica un vínculo directo entre violencia y afectaciones emocionales.
- **Correlaciones negativas:** las variables relacionadas con **apoyo familiar, escolar y amistades** se asocian de manera inversa con indicadores de violencia y problemas emocionales, funcionando como **factores protectores**.
- Los adolescentes que **perciben campañas de salud mental y derechos** en su escuela reportan mayor sentido de pertenencia y mejor control emocional.
- Variables como **apoyos sociales en el hogar** y la **situación laboral del sostén familiar** muestran correlaciones débiles, pero aun así tienden a relacionarse con el estado emocional y la percepción de apoyo.

Gráfico 8. Experiencias de violencia

Los resultados muestran que en la vida de los adolescentes de Hermosillo las formas de violencia más frecuentes son las **psicológicas y verbales**, como los gritos, insultos y humillaciones en el hogar, junto con las **burlas, apodos hirientes y la exclusión en la escuela**, lo que refleja dinámicas de acoso que afectan su autoestima y sentido de pertenencia; en menor medida aparecen las **agresiones físicas directas**, tanto en casa como en la escuela, y las conductas de **control en relaciones de pareja**, que aunque menos comunes tienen un impacto grave al comprometer la integridad física y la autonomía personal; además, se reportan experiencias de **acoso digital en redes sociales** y de **violencia comunitaria** como peleas o asaltos, lo que evidencia que los adolescentes están expuestos a distintas formas de violencia en ámbitos cotidianos y diversos, cuyas repercusiones afectan de manera directa su salud mental, su bienestar emocional y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Gráfico 9. Percepción de derechos humanos

El análisis de las respuestas refleja un **alto nivel de conciencia entre los adolescentes sobre sus derechos fundamentales**, destacando el reconocimiento del derecho a vivir libres de violencia en el hogar, la escuela y la comunidad, así como el acceso a la atención en salud mental cuando la requieren y la posibilidad de pedir ayuda frente a situaciones de riesgo sin temor a represalias; sin embargo, esta percepción positiva convive con **lagunas importantes en el conocimiento y ejercicio real de estos derechos**, ya que una parte considerable de los encuestados desconoce la existencia de **servicios gratuitos de apoyo psicológico en Hermosillo**, lo que limita sus opciones de atención, mientras que otros expresan la idea de que aún necesitan el permiso de un adulto para buscar ayuda profesional, lo que sugiere **barreras de autonomía y confianza** que dificultan el acceso a la atención oportuna; en este sentido, aunque se observa un fuerte sentido de reconocimiento de sus derechos, persisten retos vinculados con la **difusión de información, el empoderamiento juvenil y la eliminación de obstáculos socioculturales**, aspectos que resultan fundamentales para garantizar que el conocimiento de los derechos se traduzca en un ejercicio real y efectivo que proteja tanto la salud mental como la integridad personal de los adolescentes.

Gráfico 10. Estado emocional y salud

El bloque de estado emocional y salud mental revela que una parte significativa de los adolescentes encuestados manifiesta **altos niveles de ansiedad, tristeza y preocupación constante**, condiciones que se ven reflejadas en la dificultad para concentrarse en clases, la pérdida de interés por actividades que antes disfrutaban y la presencia de alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o exceso de descanso, lo cual afecta

directamente su desempeño académico y sus relaciones interpersonales; además, se evidencian **sentimientos persistentes de irritabilidad y enojo**, que pueden ser tanto una consecuencia de la presión emocional acumulada como un factor que deteriora la convivencia escolar y familiar; de forma menos frecuente, pero no menos alarmante, se registran casos en los que los adolescentes expresan **pensamientos de desvalorización personal y deseos de no vivir**, un claro indicador de riesgo que requiere atención prioritaria desde la perspectiva de salud mental y prevención del suicidio; en conjunto, estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de apoyo psicológico, promover espacios de confianza para expresar emociones y garantizar intervenciones tempranas que eviten que estos síntomas se conviertan en problemas más graves y crónicos, asegurando con ello el respeto a los derechos humanos y el bienestar integral de la población juvenil.

Tabla 1. Estadísticas de Fiabilidad de Escala

Estadísticas de Fiabilidad de Escala

	Media	DE	Alfa de Cronbach	ω de McDonald
escala	2.27	0.412	0.721	0.764

La Tabla 1. Estadísticas de Fiabilidad de la Escala muestra un promedio general de respuestas de 2.27 con una desviación estándar relativamente baja (0.412), lo que indica que la mayoría de los adolescentes respondieron de manera bastante homogénea. En cuanto a la consistencia interna, el Alfa de Cronbach ($\alpha = 0.721$) y el ω de McDonald ($\omega = 0.764$) se ubican en niveles aceptables, lo que significa que la escala presenta una fiabilidad adecuada para medir de manera consistente el constructo evaluado. No obstante, se identificó que algunos ítems entre ellos “Cuando viví una situación de violencia, pude pedir ayuda a una persona adulta de confianza”, “Sé a dónde acudir en mi escuela si vivo violencia”, “Me siento con confianza para denunciar una situación de violencia”, “En mi familia podemos hablar de nuestros problemas con respeto”, “Siento apoyo de al menos una persona adulta en la escuela”, “Tengo amistades que me escuchan y apoyan”, “En mi escuela hay campañas o talleres sobre salud mental y derechos”, “Siento que pertenezco a mi grupo/escuela” y “Sé controlar mis emociones cuando me enojo o me entristezco” muestran correlaciones negativas con el total de la escala. Esto sugiere que dichas preguntas probablemente están redactadas en sentido opuesto al resto y deberían ser invertidas antes de calcular la fiabilidad, ya que de no hacerlo pueden estar reduciendo el valor del Alfa de Cronbach y afectando la consistencia interna. En conclusión, la escala es globalmente confiable, pero la inversión de estos ítems es necesaria para mejorar su validez y asegurar que todos los reactivos estén alineados en la misma dirección del constructo evaluado.

Tabla 2. Estadísticas de Fiabilidad de Elemento

Estadísticas de Fiabilidad de Elemento

	Media	DE	Correlación elemento del con otros	Si se descarta el elemento	
				Alfa de Cronbach	ω de McDonald
Edad	15.538	1.731	0.22312	0.718	0.759

Personas en casa (número):	4.227	1.217	0.03793	0.728	0.770
En mi casa me han gritado, insultado o humillado.	1.050	0.891	0.30231	0.711	0.754
En mi casa me han empujado, golpeado u obligado físicamente.	0.403	0.680	0.07909	0.721	0.767
En la escuela he sufrido burlas, apodos hirientes o exclusión.	0.849	1.014	0.35017	0.707	0.749
En la escuela me han amenazado o agredido físicamente.	0.395	0.571	0.38518	0.711	0.751
En redes sociales me han molestado, acosado o difundido contenido sin permiso.	0.227	0.512	-0.00141	0.723	0.770
En mi colonia he visto o vivido peleas, asaltos o violencia armada.	0.630	0.842	0.28814	0.712	0.756
En una relación de noviazgo alguien me ha controlado (revisar celular, prohibir amistades, celos).	0.672	1.098	0.35502	0.706	0.752
Cuando viví una situación de violencia, pude pedir ayuda a una persona adulta de confianza.	2.092	1.647	0.22194	0.717	0.762
He sentido nerviosismo, ansiedad o tensión.	2.109	1.080	0.35797	0.706	0.746
Me cuesta dejar de preocuparme.	1.992	1.232	0.40759	0.701	0.745
Me he sentido triste, vacío/a o sin esperanzas.	1.647	1.078	0.56582	0.692	0.734
He perdido interés o gusto por actividades que antes disfrutaba.	1.655	1.160	0.38237	0.704	0.746
Me cuesta dormir o duermo demasiado.	2.454	1.177	0.38648	0.703	0.748
Me ha costado concentrarme en clases o tareas.	1.765	1.247	0.37697	0.703	0.745

Me he sentido irritado/a o con enojo frecuente.	1.563	1.079	0.32587	0.708	0.748
He pensado que mi vida no vale o que preferiría no estar.	0.941	1.188	0.57776	0.689	0.733
Sé a dónde acudir en mi escuela si vivo violencia.	2.235	1.645	0.32313	0.707	0.757
Conozco un servicio gratuito de apoyo psicológico en Hermosillo.	1.059	1.469	0.35637	0.704	0.755
Me siento con confianza para denunciar una situación de violencia.	2.555	1.287	-0.03416	0.734	0.775
En mi familia podemos hablar de nuestros problemas con respeto.	2.697	1.252	0.04302	0.728	0.772
Siento apoyo de al menos una persona adulta en la escuela.	2.286	1.335	0.32701	0.707	0.759
Tengo amistades que me escuchan y apoyan.	3.160	1.000	0.15240	0.719	0.767
En mi escuela hay campañas o talleres sobre salud mental y derechos.	1.975	1.285	0.16167	0.720	0.766
Siento que pertenezco a mi grupo/escuela.	2.773	1.196	0.00397	0.730	0.773
Sé controlar mis emociones cuando me enojo o me entristezco.	2.387	1.143	-0.00982	0.730	0.774

El análisis de fiabilidad permite identificar qué tan consistentes son los ítems entre sí y cómo contribuyen a la escala general. La media y la desviación estándar (DE) muestran la tendencia central y la dispersión de las respuestas, mientras que la **correlación del ítem con el total** refleja el grado en que cada pregunta se relaciona con las demás. Finalmente, el **Alfa de Cronbach** y el **ω de McDonald** indican la consistencia interna de la escala, mostrando qué tan confiable es el conjunto de ítems si se eliminara alguno en particular.

En este caso, se observa que ítems como “*Me he sentido triste, vacío/a o sin esperanzas*” ($r = 0.566$; $\alpha = 0.692$) y “*He pensado que mi vida no vale o que preferiría no estar*” ($r = 0.578$; $\alpha = 0.689$) tienen las correlaciones más altas, lo que sugiere que están fuertemente vinculados al constructo medido y contribuyen de manera sólida a la consistencia de la escala. En contraste, preguntas como “*En redes sociales me han molestado, acosado o difundido contenido sin permiso*” ($r \approx 0.00$; $\alpha = 0.723$) o “*Siento que pertenezco a mi grupo/escuela*” ($r \approx 0.004$; $\alpha = 0.730$) muestran una correlación casi nula, lo que indica que aportan poco a la homogeneidad de la escala y podrían estar midiendo dimensiones más independientes.

Asimismo, ítems de carácter protector, como “En mi familia podemos hablar de nuestros problemas con respeto” y “Tengo amistades que me escuchan y apoyan”, aunque presentan medias elevadas (lo que muestra percepciones positivas), exhiben correlaciones bajas ($r \approx 0.04$ y $r \approx 0.15$), lo que limita su aporte a la consistencia global, aunque resultan relevantes desde un punto de vista práctico. En general, la mayoría de los ítems mantiene un **Alfa de Cronbach alrededor de 0.70–0.73** y un **ω de McDonald cercano a 0.75–0.77**, valores considerados aceptables, lo que sugiere que la escala es confiable, aunque algunos reactivos se comportan de forma más sólida que otros.

Tabla 3. Correlación parcial

Correlación Parcial

		Edad	He perdido interés o gusto por actividades que antes disfrutaba.	Siento apoyo de al menos una persona adulta en la escuela.
Edad	R de Pearson	—		
	valor p	—		
	Rho de Spearman	—		
	valor p	—		
	Kendall's Tau B	—		
He perdido interés o gusto por actividades que antes disfrutaba.	R de Pearson	0.119	—	
	valor p	0.200	—	
	Rho de Spearman	0.098	—	
	valor p	0.292	—	
	Kendall's Tau B	0.086	—	
Siento apoyo de al menos una persona adulta en la escuela.	R de Pearson	0.065	-0.104	—
	valor p	0.485	0.264	—
	Rho de Spearman	0.057	-0.105	—
	valor p	0.539	0.260	—

Correlación Parcial

	Edad	He perdido interés o gusto por actividades antes disfrutaba.	Siento apoyo de al menos una persona adulta en la escuela.
Kendall's Tau B	0.053	-0.101	—
valor p	0.399	0.106	—

Correlación Parcial analiza las relaciones entre la edad, la pérdida de interés en actividades y el apoyo percibido de una persona adulta en la escuela, controlando los efectos de la ansiedad (“He sentido nerviosismo, ansiedad o tensión”) y las alteraciones del sueño (“Me cuesta dormir o duermo demasiado”). Los resultados muestran que la relación entre edad y pérdida de interés en actividades es positiva pero débil (r de Pearson = 0.119; $\rho = 0.098$; $\tau = 0.086$) y no significativa estadísticamente ($p > 0.05$), lo que sugiere que la edad no es un factor determinante en este indicador de malestar emocional. Asimismo, la correlación entre edad y apoyo adulto en la escuela es aún más baja ($r = 0.065$; $\rho = 0.057$; $\tau = 0.053$), indicando prácticamente ausencia de relación. Finalmente, la asociación entre pérdida de interés en actividades y apoyo escolar adulto muestra una correlación negativa muy débil ($r = -0.104$; $\rho = -0.105$; $\tau = -0.101$), también no significativa ($p > 0.05$), lo que refleja que sentir apoyo no necesariamente se traduce en una reducción de la apatía o la falta de motivación. En conjunto, estas correlaciones parciales sugieren que, una vez controlados los efectos de ansiedad y sueño, no existe una relación significativa entre edad, pérdida de interés y apoyo adulto en la escuela, lo que indica que dichos factores podrían estar influidos por otras variables contextuales más que por la edad o el apoyo escolar en sí.

12. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten comprender cómo diversos factores familiares, escolares y comunitarios influyen en la experiencia de violencia, el estado de salud mental y la percepción de los derechos humanos entre adolescentes de Hermosillo. En primer lugar, se identificó que las formas más comunes de violencia son de tipo psicológico y verbal, principalmente en el hogar y en la escuela, lo que coincide con estudios previos que destacan la naturalización del maltrato emocional en contextos familiares y educativos (UNICEF, 2019; OPS, 2020). Aunque en menor medida, también se reportan agresiones físicas, acoso digital y violencia comunitaria, lo que evidencia que los adolescentes enfrentan riesgos en múltiples entornos.

En cuanto a la salud mental, se observaron niveles elevados de ansiedad, tristeza, irritabilidad y pérdida de interés por actividades, lo cual guarda relación directa con las experiencias de violencia vividas. Casos más graves, como pensamientos de no querer vivir, refuerzan la necesidad de intervenciones urgentes en salud mental juvenil, en consonancia con lo reportado por la OPS (2022). Sin embargo, se identificaron factores protectores relevantes, como el apoyo de amistades, la percepción de respaldo por parte de adultos significativos en la familia y la escuela, y la presencia de campañas escolares sobre salud mental y derechos, los cuales se asocian con un mayor sentido de pertenencia y con un mejor manejo emocional.

Respecto a los derechos humanos, los adolescentes mostraron un alto nivel de conciencia en torno a su derecho a vivir libres de violencia y a acceder a servicios de salud mental, pero también se evidenciaron

limitaciones en el conocimiento práctico, como el desconocimiento de servicios gratuitos de apoyo psicológico o la percepción de necesitar permiso de adultos para solicitar ayuda. Esto refleja una brecha entre el reconocimiento teórico de los derechos y su ejercicio real en la vida cotidiana, lo cual puede contribuir a la falta de denuncia y a la persistencia de situaciones de vulneración.

En conjunto, los hallazgos evidencian que la violencia constituye un factor de riesgo central para la salud mental y el ejercicio de los derechos humanos, mientras que la red de apoyos familiares, escolares y comunitarios, así como el fortalecimiento de la información en torno a derechos y servicios disponibles, actúan como factores protectores que favorecen la resiliencia juvenil.

Conclusiones

El estudio confirma que los adolescentes de Hermosillo, Sonora, enfrentan una combinación de riesgos y recursos que condicionan su bienestar integral. Entre los factores que influyen en la violencia destacan las dinámicas familiares y escolares caracterizadas por gritos, insultos, exclusión y acoso, mientras que en el plano comunitario emergen situaciones de inseguridad y violencia digital. Estos elementos se vinculan directamente con alteraciones en la salud mental, reflejadas en ansiedad, depresión, irritabilidad y pérdida de motivación.

Al mismo tiempo, se reconocen factores de protección como el apoyo de amistades, la comunicación respetuosa en la familia y el acompañamiento de adultos en la escuela, que reducen el impacto negativo de la violencia y promueven el sentido de pertenencia y el control emocional. En cuanto a los derechos humanos, aunque los adolescentes muestran una comprensión general de sus derechos, persisten vacíos de información y autonomía que limitan su capacidad para ejercerlos plenamente.

En conclusión, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de diseñar estrategias integrales que combinen la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la salud mental y la promoción de los derechos humanos. Esto implica no solo intervenciones psicológicas y educativas, sino también políticas públicas que aseguren el acceso equitativo a servicios de atención, la capacitación en derechos humanos y la creación de entornos seguros en la familia, la escuela y la comunidad. Solo mediante este enfoque multidimensional será posible garantizar que los adolescentes desarrollen su potencial en condiciones de dignidad, seguridad y bienestar.

REFERENCIAS

- [1] CDHDF & DIF-SN. (2022). *¿Me escuchas? Consulta nacional a niñas, niños y adolescentes. Resultados Sonora*. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Sistema Nacional DIF. <https://piensadh.cdhdh.org.mx/index.php/reporte/2022-meescuchas-sonora>
- [2] El País. (2025b, 27 de julio). Las causas penales contra adolescentes se disparan en México: crecen más de un 40 % en dos años. *El País*. <https://elpais.com>
- [3] Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- [4] INEGI. (2020). *Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx>
- [5] Miranda, R., & Corovic, A. (2019). Violencia familiar e impacto en la infancia y adolescencia en Sonora. En *Niños, niñas y adolescentes sonorenses en ambientes violentos: dinámicas antes y durante la pandemia*. Redalyc. <https://www.redalyc.org>
- [6] UNICEF. (2019). *La infancia en México: informe sobre salud mental y violencia*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. <https://www.unicef.org/mexico>
- [7] UNICEF. (2021). *Estado mundial de la infancia 2021: En mi mente: Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia*. <https://www.unicef.org>

- [8] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2017). *Resolución 35/14 sobre los derechos humanos de los jóvenes*. <https://www.ohchr.org>
- [9] El País. (2025, 7 de julio). El asesinato de una mujer y sus tres hijas de nueve y 11 años eleva las alertas sobre la violencia infantil y de género en Sonora. *El País*. <https://elpais.com>
- [10] INEGI. (2020). *Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx>
- [11] OPS (Organización Panamericana de la Salud). (2020). *Salud mental en adolescentes: prevención de la violencia y promoción del bienestar*. <https://www.paho.org/es/temas/salud-mental>
- [12] Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora. (2022). *Informe anual de actividades 2022*. <https://www.cedhsonora.org.mx>
- [13] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)*. <https://www.inegi.org.mx>
- [14] Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). *La salud mental de adolescentes en las Américas: un enfoque integral*. <https://www.paho.org>
- [15] Secretaría de Salud. (2023). *Informe técnico sobre salud mental en adolescentes*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/salud>
- [16] UNICEF México. (2021). *Derechos de la niñez y adolescencia en México: Avances y retos*. <https://www.unicef.org/mexico>
- [17] Colegio Mexicano de Psicólogos. (2010). *Código ético del psicólogo*. <https://www.colegiodepsicologosdemexico.org.mx/>
- [18] Gobierno de Sonora. (2024). *Brinda Gobierno de Sonora, orientación en salud mental a más de 34 mil 500 jóvenes*. <https://www.sonora.gob.mx/gobierno/acciones/dependencias/brinda-gobierno-de-sonora-orientacion-en-salud-mental-a-mas-de-34-mil-500-jovenes>
- [19] Gobierno de Hermosillo. (2024). *Tercer informe de gobierno 2024*. <https://www.hermosillo.gob.mx/descargas/tercer-informe-2024.pdf>
- [20] Poder Judicial del Estado de Sonora. (2017). *Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora*. https://www.stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativo/LeyDerechosNinasNinosYAdolescentesEdoSonora.pdf
- [21] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2017). *Resolución 35/14 sobre los derechos humanos de los jóvenes*. ONU. <https://www.ohchr.org>
- [22] Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- [23] Organización Mundial de la Salud (OMS). (1948). *Constitución de la Organización Mundial de la Salud*. <https://www.who.int>
- [24] Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2020). *Salud mental en adolescentes: prevención de la violencia y promoción del bienestar*. <https://www.paho.org>
- [25] Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). *La salud mental de adolescentes en las Américas: un enfoque integral*. <https://www.paho.org>
- [26] UNICEF. (2021). *Estado mundial de la infancia 2021: En mi mente: Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia*. <https://www.unicef.org>
- [27] UNICEF México. (2021). *Derechos de la niñez y adolescencia en México: Avances y retos*. <https://www.unicef.org/mexico>
- [28] World Health Organization (WHO). (2021). *Adolescent mental health*. <https://www.who.int>
- [29] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [30] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).
- [31] Revelle, W. (2023). *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=psych>.

Correo de autor de correspondencia: armandomonzon23@hotmail.com